

OVERVIEW OF EDUCATIONAL OPPORTUNITIES OF HUMANITIES

Kokhan L.

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Honored Teacher of Ukraine, Associate Professor of the Department of Basic and General Scientific Training of Foreign Citizens, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, B. M. Lyatoshynsky Kharkiv Music Professional College (Kharkiv, Ukraine)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Кохан Л.В.

кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений вчитель України, доцент кафедри базової та загальнонаукової підготовки іноземних громадян, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харківський музичний фаховий коледж імені Б. М. Лятошинського (м. Харків, Україна)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7642804>

Abstract

The article aims to cover the impact of the humanities on the formation of internal culture, wealth of feelings, the disclosure of the general laws of artistic knowledge of reality as well as the role of beautiful in the life of man and society. It is proved that the role of humanities in formation of personality is growing considerably nowadays due to the fact that young people can find answers to moral and ethical questions in cultural heritage of mankind, which is the subject of our study.

Анотація

У статті розкрито вплив гуманітарних наук на формування внутрішньої культури, багатства почуттів, розкриття загальних законів художнього пізнання дійсності, ролі прекрасного в житті людини й суспільства. Доведено, що на сучасному етапі значно зростає роль гуманітарних наук у формуванні особистості, оскільки саме в культурній спадщині людства, яка є предметом вивчення дисциплін гуманітарного циклу, учнівська молодь може знайти відповіді на морально-етичні питання.

Keywords: educational potential, moral and ethical issues, humanities, personality.

Ключові слова: освітньо-виховний потенціал, морально-етичні питання, гуманітарні дисципліни, особистість.

На сучасному етапі спільною тенденцією освітньої політики розвинених країн світу є пошуки найбільш ефективних підходів до розв'язання головного завдання системи освіти: формування активної, гуманістично спрямованої особистості, відкритої до сприйняття національних і загальнолюдських культурних цінностей, здатної до повної самореалізації в сучасному суспільстві. Однак навіть побіжний погляд на ті проблеми, які поставило ХХІ століття перед людством (йдеться про сучасні глобальні проблеми цивілізації – подолання економічного детермінізму, утвердження моральних якостей кожної людини, перенесення акцентів на пріоритетність моральних і духовних цінностей у розвитку особистості й суспільства), дозволяє дійти висновку: саме навчання й виховання підростаючих поколінь будуть визначальними для формування духовності людини.

Сьогодні учнівська молодь не завжди може правильно зробити свій вибір: на чому зупинитися варто, а що слід відкинути. Такий вибір звичайно залежить від рівня духовності людини, а моральний досвід молоді є недостатнім. Щоб утриматися в хаосі сьогодення, підростаючому поколінню слід шукати відповіді на питання щодо морально-етичних засад, гармонії буття в досвіді людської цивілізації,

який найповніше й найпереконливіше зафіксований у культурі людства, яка, зокрема, є об'єктом вивчення гуманітарних дисциплін.

З огляду на викладені вище суперечності в сучасних умовах у формуванні особистості значно зростає роль гуманітарних наук – літератури, історії, філософії, етики, соціології, філології тощо. Вагомість виховного потенціалу гуманітарних предметів пояснюється їх сутністю, а саме: філософія – наука про найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства і мислення; естетика – філософська наука про роль прекрасного в житті суспільства та особистості, про загальні закони художнього пізнання дійсності й розвитку мистецтва; історія – наука про головні історичні події; народознавство – наука про найголовніші звичаї, обряди, національні традиції народу; цикл філологічних наук – мовленнєві, лінгвістичні, літературознавчі науки, зокрема українська й світова література, високохудожні твори якої містять ті цінності, які можуть трансформуватись у ціннісні орієнтири учнів.

Отже, як бачимо, гуманітарні предмети спрямовані передусім на формування історико-літературних знань, культури, розвиток багатства почуттів у підростаючих поколіннях і молоді, ознайомлення їх із загальними законами художнього

пізнання дійсності, роллю прекрасного в житті людини і суспільства. Тому важливим завданням сьогодні для освітньої практики є використання виховного потенціалу гуманітарних наук, що дозволило б підростаючим поколінням краще зрозуміти саму людину, суть її буття, діяльності й розвитку та усвідомити багатомірність і складність людини у її співіснуванні з природою, стосунках із суспільством, культурою, Богом, із самою собою.

Зауважимо, що систематичний та цілеспрямований вплив на учнів навчальних предметів гуманітарного циклу, зокрема етико-філологічних, одночасно сприяє поглибленню й збагаченню їх літературних знань; розширенню лексичного запасу рідної мови й формуванню мовленнєвих умінь; виробленню умінь оцінювання подій та вчинків людей у художніх творах, що, врешті-решт, розвиває здатність до оцінно-етичних суджень; не лише виховує позитивні морально-етичні якості та стимулює до засвоєння й виконання узвичаєних у суспільстві моральних норм, але й спонукає до свідомого морального вибору в будь-якій ситуації, визначення та захисту власної громадянської позиції особистості. Адже, як стверджувала С. Русова, кінцевою метою виховання «...завжди була і є благочинність – моральність, і все навчання мусить виробити в дитині такий світогляд, при якому краса й добро стояли б на такому ґрунті, щоб просто промовляли до її розуму й перемагали в ній той егоїзм, що в кожній дитині панує довгий час» [6, с.275–276].

Ефективність засвоєння студентами навчального матеріалу з предметів гуманітарного циклу, як свідчить аналіз психолого-педагогічних і методичних джерел, залежить від багатьох чинників, зокрема: урахування психологічних вікових особливостей особистості; індивідуалізація процесу навчання та його творчий характер тощо. Проблеми підготовки студентів до професійної діяльності в контексті компетентісно орієнтованої освіти розглянуто в працях: І. Зязюна [1], О. Малихіна [3], Т. Ярмольчука [7].

Аналіз підходів до визначення виховуючого потенціалу гуманітарних наук у різні історичні періоди і в різних народів дозволив дійти висновку, що вже в стародавні часи різні суспільства відповідно до рівня розвитку культури надавали значущості добору навчального матеріалу у площині досліджуваної проблеми. Так, із глибокої давнини люди втілювали свої уявлення про добро та зло у міфах, легендах, релігійних ученнях й ознайомлювали з ними майбутні покоління.

У стародавній Індії зміст освіти базувався на вивченні священних книг, що відомі як Веди, і мав чітко виражений релігійно-філософський характер. У зв'язку з високою цінністю священного слова у стародавній Індії («Істина слова є брахма», тобто молитва) вивчення книги Вед дозволяло оволодіти енциклопедичні знання, в тому числі з фонетики, граматики, мовознавства, літератури, філології, історії, хронології, етики, риторики, поезики, філосо-

фії. Про вагомість та значущість виховного потенціалу згаданих гуманітарних дисциплін свідчить багато епізодів староіндійського епосу. Зокрема, зразки стимулювання учнів до самостійного пошуку істини, розвитку в них прагнення до досконалості зустрічаємо в таких творах, як «Бхагавата пурана» (дає зразки виховання мудрого й божественного Крішні), «Махабхарата» (показує Раму як головний взірець людської досконалості та як носія ідеального виховання), «Бхагавадгіта» (написана у формі діалога мудрого Крішні з царським сином Арджуною).

Як свідчить аналіз історико-педагогічних джерел, уже в архаїчній Греції поет виконував роль учителя релігії та національного виховання. Переколивим доказом цього твердження є Гомерові поеми «Іліада» та «Одіссея». На прикладах гомерівського епосу можна дійти висновку, що ідеальний герой патріархальної Греції – людина розвинута як фізично, так і морально, «здатна мислити, мудра, яка діє згідно зі звичаєм», «справедлива», «вірна», «надійна». Такий Геракл, що здійснив свої подвиги в ім'я людей; Гектор, що захищає рідне місто від ворогів; Ахілл, для якого вічна слава й добра пам'ять нащадків важливіші, ніж спокійне життя; Одісей, який долає усі перешкоди на шляху до рідної Ітаки, – тобто все це особистості, які своїми моральними якостями і діями виборили право на повагу в суспільстві.

Отже, за спільним висновком давньогрецьких філософів, на довгі роки «справжнім вихователем Еллади» став Гомер: його читали, вчили напам'ять, співали, переповідали іншим. «Іліада» й «Одіссея» навчали молодь красномовно висловлюватись, захоплюватися силою людського духу, шанувати героїчне минуле народу.

Видатні філософи античності, обґрунтовуючи внутрішню основу морального виховання, також звертали увагу на виховний потенціал гуманітарних наук. Платон до таких засобів виховного впливу відносив ознайомлення з міфами, читання літературних творів, їх ретельний відбір для дітей з метою оберігання вихованців від поганих впливів та запобігання формуванню у дітей хибних моральних уявлень.

Ісохрат наголошував на керівній ролі у змісті освіти ораторського мистецтва, або риторики, його виховний ідеал був пов'язаний із грецькою поезією, історією, літературою, драматургією й ґрунтувався на минулому Греції. Оповіді Ісохрата носили літературно-публіцистичний характер, були написані для читання. У них прославлялись подвиги предків, особливо, епохи греко-персидських війн, звучав заклик до загальногрецької єдності. Ісохрат став основоположником нової риторичної освіти й відкрив свою школу з вивчення літературно-історичних наук [5, с.33–34].

У філософській думці та педагогічній традиції стародавнього Риму також переважала думка про важливість різнобічної гуманітарної освіти, зокрема, поглибленого ознайомлення з філософією, літературою. Гуманітарна підготовка була суттєвим

складником освітнього ідеалу «досконалого оратора» у програмі Ціцерона; Сенека, критикуючи шкільну систему за недостатню увагу до морального виховання, наголошував, що освіта має сенс лише тоді, коли готує душу до сприйняття доброчинності, а цього найкраще вчать філософія і література [5, с.39–41].

Аналіз шкільної практики стародавнього Риму дозволив з'ясувати, що в школі граматики вивчали латинську й грецьку мови та літератури, принципи віршування і стилістики, читали епічні поеми Гомера й Вергілія, вірші Горація, драми Теренція тощо. Як пишуть дослідники педагогічної думки минулого, у школі граматики велика увага приділялась тлумаченню міфологічних образів та асоціацій історичних реалій, якими були наповнені твори грецьких і римських класиків: зазвичай учитель тлумачив їх у площині морального аспекту [5, с.38–41].

Відомо, що в історію розвитку європейської культури епоха Відродження ввійшла як гімн людині – головній цінності на землі з необмеженими творчими можливостями. Ідеал всебічно розвинутої гармонійної особистості, відповідно до нових історичних потреб і можливостей, передбачав культ знань. До змісту освіти, передусім, включались переклади й коментарі відомих праць класичної древності. У зв'язку з цим головний напрям розвитку культури Відродження одержав назву «філологічного», або «етико-філологічного», гуманізму. За своїм змістом гуманістична освіта епохи Відродження була гуманітарною й передбачала, насамперед, обов'язкове вивчення граматики, риторики, моральної філософії, або етики, історії, літератури, зокрема поезії, читання «священних книг». В обґрунтуванні необхідності вивчення усіх названих дисциплін мислителі-гуманісти виокремлювали значущість кожної з них для виховання особистості: філософія узагальнює все, що говорили давні філософи «про обов'язки всіх людей і кожного окремо», «про доброчесне життя, поміркованість, скромність, справедливість, хоробрість, щедрість»; історія дає відповідь на питання про те, «що було зроблено і сказано» в минулому, про «походження і розвиток свого народу»; поезія – красиво й плавно повідомляє про життя і звичаї; риторика вчить усіх своїм «словниковим багатством» переконувати, залякувати, хвалити, зокрема, «вихвалити благодіяння й проклинати злодійства». Гуманісти називали перелічені дисципліни «громадянськими науками».

Аналіз розділу «Про виховання дітей» із «Дослідів» Мішеля Монтеня, якого вважають одним із мудреців епохи Відродження, дозволяє дійти висновку, що серед найбільш ефективних чинників виховання дітей, зокрема морального, автор називав гуманітарні науки. Висловлюючись метафорично, великий гуманіст М. Монтень підкреслював вплив на нього як на читача давньогрецьких авторів, античної поезії, коли він неначе «піднімався в інший світ» і не хотів повертатися назад. Саме таке «спілкування з тими людьми, спогади про яких залишилися лише в книгах», дозволило йому поспілкуватися з «великими душами кращих століть».

Проте, як наголошував М. Монтень, звертаючись до вихователів, читаючи античних авторів, зокрема життєписи Плутарха, слід спрямовувати увагу учнів «не стільки на дату зруйнування Карфагена», скільки на моральність Ганнібала і Сцініона; не стільки на те, де помер Марцелл, скільки на те, чому в кінці свого життя він прийняв смерть, негідну для його положення [5, с.173–175; 162–163]. Підсумовуючи важливість вивчення історії та літератури для розширення кругозору підростаючих поколінь і значущість цих предметів для їхнього духовного розвитку, М. Монтень наголошував, що «ознайомлення з великою різноманітністю характерів, суджень, поглядів, звичаїв і законів навчає розум більш об'єктивно цінувати власні, відчувати свою недосконалість» [4, с.174–175].

Так само високо М. Монтень оцінює роль філософії в духовному розвитку підростаючих поколінь. Посилаючись на Епікура («Ні наймолодший не втікає від філософії, ні найстаріший не втомлюється від неї»), великий гуманіст підсумовує сказане: «філософія навчає життя, й дитячий вік також потребує її уроків» [4, с.180–181]. Проте, наголошував М. Монтень, у його часи навіть для багатьох мислячих людей філософія перетворюється «на порожнє слово, яке суттєво нічого не означає», більше того, багато хто не бачить у ній «жодної цінності у застосуванні». Причиною такого розуміння філософії, на думку гуманіста, є «нескінченні словесні значення», у які занурили цю потрібну для життя в суспільстві науку й зображують її «недоступною для дітей, з нахмуреним чолом і густими кошлатими бровами, які вселяють страх» [4, с.177]. Критикуючи тих, хто напнув на філософію таку «облудну, тьмяну, брудну маску», М. Монтень стверджував, що філософія за допомогою вихователя повинна познайомити дітей із найбільш корисними філософськими правилами, з якими слід співвідносити вчинки й дії людини, і сам сформулював ці правила: «Нехай наставник повідомить своєму вихованцеві, що означає: знати й не знати; яка мета пізнання; що таке хоробрість, стриманість і справедливість; у чому відмінність між жадністю й честю; свободою, рабством і підкоренням, розпущеною і свободою; які ознаки дозволяють розпізнавати істинне узвичаєне задоволення; до якої межі можна боятися смерті, болю чи безчестя; які пружини приводять нас у дію і яким чином у нас виникають такі різноманітні збудження» [121, с.176]. М. Монтень також звертав увагу на такі філософські правила: чого дозволено бажати; наскільки слід бути щедрим для своєї батьківщини і своїх близьких; ким бог призначив бути конкретній людині; яке місце кожен займає чи може зайняти між людьми; ким людина є і для якого життя вона народилася. З цими правилами, на думку М. Монтеня, дітей потрібно ознайомлювати персоналізовано, прямо задавати питання конкретному вихованцю й коментувати його відповідь. Він наголошував, що розмірковування над вибраними правилами, передусім, «розвинуть розум» вихованця, «внесуть порядок у його норів і почуття», «навчать його пізнати самого себе», а також

«жити і померти гідним чином». Усі вони, підкреслював видатний гуманіст, у тій чи іншій мірі наставляють нас, «як жити і як користуватися життям» [4, с.176]. Як бачимо, М. Монтень розкрив конкретно, на прикладах, роль гуманітарних наук у моральному вихованні й самовихованні підростаючих поколінь.

Слід також підкреслити, що фундаментом гуманістичного виховання епохи Відродження була філологічна освіта в її класичному варіанті: стародавні мови (латина й грецька) і література. Широка філологічна освіта (або в гуманістичних школах, або шляхом самоосвіти) досягалась переважно за допомогою читання античних авторів – Вергілія, Гомера, Демосфена, Цицерона та інших, а також «отців церкви» – Августина, Іоанна Златоустого, Василя Великого та інших. У своїх порадах гуманісти підкреслювали, що читання творів кращих представників класичної культури й «священних книг» потребує великих власних зусиль кожного для їх розуміння, осмислення й засвоєння «шляхом серйозних роздумів». Такий підхід, відповідно до узагальненого висновку гуманістів епохи Відродження, дозволить кожному читачеві «багато що пізнати в собі», необхідного для власного самовдосконалення [5, с.34].

Цікаві й актуальні для сьогодення роздуми стосовно досліджуваної проблеми залишив Я. А. Коменський. Характеризуючи рідну мову як підґрунтя формування особистості, видатний педагог не обмежував її роль лише як єдиного знаряддя для засвоєння спадщини минулого, здобутків людської культури, яка зберігає для поколінь «перлини думки, мистецтва і добра». Він наголошував, що рідна мова – не просто джерело інформації про навколишній світ чи засіб спілкування, а саме життя народу з його споконвічною історією, культурою, національними традиціями, звичаями, ідеалами, особливостями рідної культури, усної народної творчості. Тому, на його погляд, ознайомлення дітей із рідною поезією шляхом завчання «в

ранньому віці якомога більшої кількості маленьких віршів, переважно морального змісту...», вивчення дітьми творів фольклору, пейзажної лірики, пісень календарно-обрядового типу сприяють розвитку національної гідності, усвідомленню національних цінностей і, врешті-решт, формують національну самосвідомість [2, с.92–94].

Отже, на сучасному етапі значно зростає роль гуманітарних наук у формуванні особистості, оскільки саме в культурній спадщині людства, яка є предметом вивчення дисциплін гуманітарного циклу, учнівська молодь може знайти відповіді на морально-етичні питання.

Актуальним напрямом подальшого дослідження є стратегії розвитку загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей.

Список літератури:

1. Зязюн І. А. Компетентнісний педагог завжди й повсюдно-учитель, психолог, культуролог, вчений // Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, №1, 2013. – С. 49–54.
2. Коменский Я. А. Великая дидактика / Ян Амос Коменский // Избранные педагогические сочинения (под ред. проф. А.А.Красновского). – М.: Учпедгиз, 1955. – 652 с.
3. Малихін О. В. Компетентнісний підхід у навчанні іноземної мови студентів філологічних спеціальностей. Молодий вчений, Херсон, №12, 1(40), 2016. – С. 462–465.
4. Мишель Монтень. Опытты : В 3 кн. – Кн. 1. – М. : Голос, 1992. – 383 с.
5. Очерки истории школы и педагогики за рубежом. – Ч. 1. – Москва, 1988. – 203с.
6. Софія Русова. Вибрані педагогічні твори: У 2 кн.. – Кн. 2. – К.: Либідь, 1997. – 318 с.
7. Ярмольчук Т. М. Компетентнісно-орієнтована парадигма організації освітнього процесу у вищій школі. Молодь і ринок, №9, 2017. – С. 164–168.